

PHILOLOGICAL SCIENCES

СОЦИАЛЬНО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗНАКИ КАК МАРКЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТАНТ «СВОЙ–ЧУЖОЙ»

Насырова А.Б.

канд. пед. наук, доцент

*Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова,
Республика Казахстан, г. Караганда*

Кульпеисова Т.С.

канд. фил. наук, доцент

*Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова,
Республика Казахстан, г. Караганда*

SOCIAL-SYMBOLIC SIGNS AS MARKERS OF SOCIAL RELATIONS IN THE SYSTEM OF CULTURAL CONSTANTS «FRIEND OR FOE»

Nasyrova A.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
of Karaganda Technical University named after Abylkas Saginov,
Kazakhstan, Karaganda*

Kulpeisova T.

*Candidate of Phil. sciences, Associate Professor
Karaganda Technical University named after Abylkas Saginov,
Kazakhstan, Karaganda*

Аннотация

Категория «свои-чужие» задает параметры идентичности и своеобразия лингвокультурологических сообществ. Акцентирование своей культуры и противопоставление ее чужой производится на основе реализации социально-символической модели «свой-чужой», включающей в себя маркеры позиций, позволяющие соблюдать социальную и культурную дистанцию между группами.

Abstract

The category «friends or foes» sets the parameters for the identity and uniqueness of linguistic and cultural communities. Emphasis on one's own culture and contrasting it with someone else's is done on the basis of the implementation of the social-symbolic model of «friend or foe», which includes position markers that allow maintaining social and cultural distance between groups.

Ключевые слова: социальный символизм, лингвокультурологическое сообщество, культурологическая константа, «свой-чужой», этноцентризм, социальная стратификация общества.

Keywords: social symbolism, linguistic and cultural community, cultural constant, «friend or foe», ethnocentrism, social stratification of society.

Социально-психологическая оппозиция «мы–они» фундаментальна и инвариантна для самосоздания отдельных групп в системе социальной стратификации в обществе. Категория «свои–чужие» задает параметры идентичности и своеобразия как социальных, этнических, т.е. лингвокультурологических сообществ.

В языке данная психологическая реальность проявляется на лексическом уровне, где они образуют оппозиции в виде антонимической пары «свой–чужой». З.К. Сабитова перечисляет группы слов, относящихся к «своим» и «чужим»: слова, называющие своих: *соплеменник, родня, сосед, близкие, приятель, друг и др. ассоциативно связаны с понятиями «родной, близкий, знакомый, приятный, удобный, добрый»* [1]. Ср.: *старая добрая Англия, Великая/Святая Русь, Поднебесная/Срединная империя, Страна Восходящего Солнца, Великая Степь* и др.

Понятие «свой» ассоциируется при этом с чем-

либо родным, а «чужой» - с враждебным, незнакомым, далеким, пришлым.

В социолингвистике понятия «свой–чужой» отражают социальную стратификацию общества, указывая на наличие /отсутствие различных связей (отношений); родственных, профессиональных, дружественных и других, определяющих характер социальной принадлежности индивида и его социального поведения по отношению к «своим» (членам одной социальной группы) и чужим (членам других социальных групп) [2].

Расширение взаимодействия культур народов и культур сделали актуальным в межкультурной коммуникации, социолингвистике и лингвистике вопрос о языковом и этническом поведении, поэтому понятия «свой–чужой» приобрели в этих областях знания ключевое значение, что связано с необходимостью выяснения коммуникативных неудач в процессе межкультурной коммуникации. Углубление межкультурных контактов привело к

необходимости осознать, в каких условиях и по каким причинам результаты коммуникации между представителями различных культур не достигают должного уровня.

В системе культурологических констант «свой» характеризуется позитивно, а «чужой» - негативно. Э.Д. Сулейменова обращает внимание на то, что «архетип «свой» vs чужой» всегда интерпретируется в аксиологическом плане как «хорошее» vs «плохое», причем свое – это хорошее, а чужое – это плохое, потому что чуждость отрицательна уже потому, что она чужая» [3, 282].

Понятия «чужой» интерпретируется на обычном уровне, то есть путем выделения и описания характерных признаков и свойств этого термина. При таком подходе понятие «чужой» имеет несколько значений и смыслов: «1) чужой как нездешний иностранный, находящийся за границами родной культуры 2) чужой как странный, необычный, контрастирующий с обычным и привычным окружением. 3) чужой как незнакомый, неизвестный и недоступный для познания; 4) чужой как сверхъестественный, всемогущий, перед которым человек бессилён; 5) чужой как зловецкий, несущий угрозу для жизни» [4, 30].

Понятие «свой–чужой» является одним из типовых свойств межкультурной коммуникации, по которому представители различных лингвокультурных сообществ идентифицируют «своих» на основе привычного, знакомого, позитивного, вызывающего положительное отношение от «чужих» – членов другого лингвокультурологического сообщества, язык и культура которого «своим» непонятны, незнакомы, поэтому вызывают враждебное чувство [5].

Процесс идентификации индивидов и осознание ими принадлежности к «своей» группе происходит на протяжении двух этапов: 1) опознание, распознавание чего-либо или кого-либо по определенным признакам; 2) уподобление, отождествление чего-либо с чем-либо. Так, к определенным признакам идентичности своего можно отнести свой язык, свои традиции, обряды, ритуалы, проявления национального характера. Отождествление индивидов и сведение их в одну общность также происходит на основе владения общим языком, знания компонентов своей культуры, реализации привычного поведения, знания ролевых эспектаций, ожиданий. Представители другого лингвокультурного сообщества могут сталкиваться с затруднениями, возникающими в том случае, когда они, понимая объективно-вещественное значение слова, могут недостаточно вникнуть в субъективные смыслы и значения слова, актуализирующиеся в контексте. Это ведет к недопониманию значения слова, так как оно не включено в «чужое» сознание. По словам А.Ф. Тарасова, «имя (слово, тело знака) – это культурная рамка, которая накладывается на индивидуальный опыт каждого человека, прошедшего социализацию в определенной культуре. Назвать – значит приписать определенное значение, значит понять, включить в свое сознание» [6, 136].

Значение слова какого-либо языка детерминировано культурой данной общества, этноса, а также психологическими структурами (сознанием) индивидов, коллективов данного общества. Поэтому, по А.А. Леонтьеву, значением называется «любая форма социальной фиксации и кодификации действительности, существующая также в сознании» [7, 9].

«Свое» сознание находится в оппозиции с «чужим» сознанием, поэтому языковые единицы, детерминированные культурой одного общества и его сознанием, будут непонятны для представителя другого лингвокультурного сообщества. Они в этом случае выступают как маркеры «чужого». Чужая культура, чужой язык воспринимаются в таких случаях на основе этноцентрической установки. Этноцентризм представляет собой психологическую установку воспринимать и оценивать чужие культуры и поведение их представителей через призму своей культуры [8]. При этом этноцентризм основывается на убеждении, что собственная (своя) культура превосходит другие (чужие) культуры, и в этом случае она расценивается как единственно правильная, превосходящая все другие.

В акцентированную культурную модель группы, становящуюся символом групповой принадлежности, могут входить маркеры, с помощью которых одна группа дистанцируется от другой. В случае социально-символической дистанции между этническими группами в данную модель входят: прозвища, использование пейоративной лексики по отношению к представителям других лингвокультурных сообществ, дискриминация и неуважительное отношение к другим путем совершения каких-либо поступков и т.д.

Так, анализ использования представителями группы «свои» субъективных пейоративов показывает, что большинство из них составляют оскорбления по национальным и расовым признакам. Некоторые из этих слов являются табуированными. Данные слова обусловлены этническими предубеждениями, например, «макаронники» (*итальянцы*), «мокрые спины» (*мексиканцы*), «жиды», «хохлы», «калбиты», «немцы» и др. Данные ситуации межэтнического общения имеют жесткие формы. Ю.А. Сорокин, характеризуя межэтническое общение, отмечает, что межэтническое общение может иметь конфликтующий и гармонирующий характер и связанные с ним жесткие и мягкие формы общения. Характер и формы межэтнического общения прямо связаны, по его мнению, «с этническими качествами, приписываемыми этническим портретам и автопортретам». Этнические качества рассматриваются им «как ментальное пространство сознания, предопределяющее конструктивный или деструктивный характер поведения человека. Эти пространства можно назвать ментально-этническим кругом (понимания) или ментально-этническим горизонтом (понимания)» [9, 45].

Деструктивное поведение со стороны представителя «своей» группы приводит к реализации

жесткой формы обращения. Такое антитолерантное, отрицательное поведение также является маркером приверженности к своей культуре, ср.:

– *«Вот нашел благодетеля! – прервал его Тарантьев. – Немец проклятый, шельма продувная!... Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его француз, немец, англичанин были синонимы мошенника, обманщика, хитреца или разбойника. Он даже не делал различия между нациями: они были все одинаковы в его глазах. – я тебя просил быть воздержаннее на язык, особенно о близком мне человеке...»*

– *«О близком человеке! – с ненавистью возразил Тарантьев. – Что он тебе родня такая? Немец – известно.»* [10];

– *«Лавочку открыли? А? Жжыды! А зачем вы распяли господу Иисуса Христа? Подождите, сволочи, дайте срок, мы вам еще покажем кузькину мать. Мы вам покажем как есть мацу с христианской кровью. Теперь уже не пух из перин, а кишки из вас выпустим. Пауки подлые! Всю кровь из России высосали. Продали Россию»* [16].

Этнонимы *азиат, хохол, татарин, японец, француз, цыган, турок, славянин, немец, австриец, китаец* в словаре современного русского литературного языка отмечены как коннотативно маркированные. Кроме них, пейоративной коннотативностью обладают такие этнонимы, как *Иван, Франтишек, Фриц, Джон Булл, дядя Сэм, макаронник, цыганочка, немочка, янки, лягушатник* и др. Именно такие этнонимы используются коммуникантами из группы «свои» для унижения «чужого», оскорбления его достоинства. По наблюдениям В.А. Буряковской, в русской лингвокультуре значимы такие этнонимы, как *француз, немец, украинец, еврей, швед, итальянец, кавказец*, а в американской – *афроамериканец, китаец, японец, итальянец, еврей, испанец* [11].

Негативное отношение к представителям другой этнокультуры проявляется не только в эксплицитном виде, но и в имплицитно-эксплицитном и имплицитном, когда «свой» проявляет интолерантность и отрицательное отношение к представителям другой этнической группы или к «чужому» языку, «чужим» формам культуры:

– *«Зашел для чего-то в открытый костел. «Панна Мария, панна Мария, кру-у-ле-е-ва», – слышал подпрапорщик слова и про себя внутренне усмехнулся с пренебрежением. Слова чужого языка всегда казались ему такими нелепыми и смешными. Точно их произносят так себе, нарочно, для баловства, вроде того, как семилетние дети иногда ломают язык, выдергивая диковинные созвучия: «Наляля-маляля-паляля». И обстановка чужого храма – кисейные занавески на открытом алтаре, дубовая резная кафедра, скамейки, орган, раскрашенные статуи, бритый ксендз, звонки, исповедальня – все это не возбуждало в нем никакого уважения и он чувствовал себя так, как будто зашел в никому не принадлежащий, большой и холодный каменный сарай. «Молятся, а сидят! – подумал он презрительно. – Сволочи»* [12].

Негативные этнические установки – неуважение и презрение могут перерасти в ненависть в случае, когда «чужие» не соответствуют эталону культуры «своего», его коробит от их «неправильной» культуры:

– *«Он с неприязнью посмотрел на собеседника. Да, люди его раздражали, но такая формулировка была слишком общей. Раздражали его люди славянского типа. Все же остальные, например, азиаты, негры, кавказцы заставляли его содрогаться от отвращения. Он не мог слышать неправильную речь, его коробило даже от намека на акцент. Он не мог спокойно смотреть на неславянские лица. Бог мой, как он их всех ненавидел!»* [13, 56].

Социальный символизм проявляется также в такой этнической ситуации предубеждения, когда представителей другой национальности считают глупыми, неспособными ни к какому-либо делу, например:

– *«Ушаков все это время, стоя в стороне – наблюдал. Теперь подошел к Сикорскому, указал на Буланбая.»*

– *«Назначь его десятником. Толковый джигит. В пять минут все тебе уладит.»*

– *«Казах десятником? Он же понятия не имеет о рудном деле»* [14, 151].

Социальный символизм в социальной дистанции «свой–чужой» может проявляться и в процессе актуализации социальных стереотипов, черт национального менталитета. Именно сопоставление признаков национального характера способствует созданию противопоставления и социальной дистанции. Признаки национального характера выступают как социально-символические знаки в случае противопоставления «мы–другие», «свой–чужой» в ситуации символического интеракционизма, когда идеология, проявляющаяся в дискурсе представителей тех или иных этнических групп «свой–чужие», приводит к реализации ситуации противопоставления мировоззрения участников коммуникации, их поступков, что приводит к конфликтной ситуации:

– *«Видите ли, у нас в стране не принято объявлять больному диагноз, а тем более негативный прогноз. Наши врачи более... щадяще что ли относятся к пациентам. Человек должен надеяться, иначе...»*

– *«Человек должен знать правду о себе и своей жизни, – жестким тоном перебил ее Робинсон, невысокий, чернокожий, с точеными чертами лица и гладкими густыми волосами. – Иначе он ввергнет себя и близких в пучину финансовой и правовой неразберихи. Прошу меня извинить за прямоту, мисс, но в вашей малоцивилизованной стране эти резоны пока непонятны. Когда у каждого из вас будет хоть какая-нибудь собственность и, соответственно, финансовые права и обязательства, наследники и правопреемники, когда у вас появится развитая система страхования, тогда вы нас поймете. Не раньше»* [13, 129-130].

Представители других групп могут обозначаться и на основе слов, называющих отрицательно оцениваемые качества человека, например, *болтун,*

тупой, тупица, бандит, задира, шарлатан, шут гороховый, простофиля, нехристь и др.:

«Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом. «Каков щенок: ни слезинки! – говорили соседи. – Вон две вороны, так и надседаются, каркают на заборе; накаркают они ему – погоди уж! Да на что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается: к ним, братцы, это не пристаёт. Русскому не сошло бы с рук! А старый-то нехристь хорош, – заметила одна мать. – Точно котенка выбросил на улицу: не обнял, не взвыл» [10, 146].

Выбор такой жесткой формы социально-символического общения связан, по мнению Ю.А. Сорокина, с приписыванием отрицательных качеств представителям иноэтнических групп [9]. К числу причин отрицательного отношения не только к этническим группам, но и к представителям не «своей», а «чужой» группы можно отнести и функционирование отрицательных этнических и социальных стереотипов, социальных и этнических установок. Социальная установка определяется как устойчивая система положительных и отрицательных аффективных реакций, оценок, эмоций, а также благожелательных или враждебных поведенческих тенденций, которая отражает убеждения людей и приобретается на основе социального опыта» [14, 170].

В структуру социальной установки включаются следующие компоненты:

– когнитивный компонент, представляющий собой определенные знания, истинные или ложные – об окружающей действительности или других людях, полученные при восприятии информации о них;

– аффективный компонент представляет собой эмоциональное отношение ее носителя к другим людям на основе знаний о них. Эти отношения являются выражением субъективной (по социально обусловленной) оценки субъектом объекта как «положительного» или «отрицательного»;

– поведенческий компонент представляет собой готовность людей действовать в отношении субъекта с соответствующими знаниями о нем, т.е. на основе имеющегося образа и эмоционального отношения к другим людям [15, 101].

В процессе межкультурной коммуникации реализуются такие виды социальной установки, как национальная (этническая) и этноцентрическая. Л.М. Дробижева определяет национальную установку как готовность представителя определенной нации к своеобразному действию, поведению в межнациональных контактах [16, 73]. В условиях межкультурных контактов она может проявиться в позитивной и негативной этноцентрической формах, когда, с одной стороны, демонстрируется приверженность к своей этнической группе, национальному своеобразию ее культуры, пристрастие к выполнению стереотипов национальной культуры, с другой стороны, негативный этноцентризм проявляется в нетерпимости к другим культурам, их представителям.

Таким образом, акцентирование своей культуры и противопоставление ее чужой производится на основе реализации социально-символической модели «свой – чужой», включающей в себя маркеры позиций, позволяющие соблюдать социальную и культурную дистанцию между группами.

Анализ актуализации социально-символических знаков в символической интеракционной ситуации «свой – чужой» показывает, что использование маркеров «своего» и «чужого» дифференцировано и избирательно. Маркеры «своего» создают возможность идентификации со своей группой (этнической или социальной), а социально-символические знаки «чужого» создают социальную дистанцию в процессе реализации негативной этноцентрической и социальной установки, противопоставляя «своих» и «чужих».

Список литературы

1. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. - 2 изд. доп. и испр. – М.: Наука, 1979 – 232с.
2. Сабитова З.К. Прошлое в настоящем. Русско-тюркские культурные и языковые контакты. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 320 с.
3. Абишева К.М. Оппозиции «свой – чужой» в процессе межкультурной коммуникации//Вестник ПГУ, 2007. – с. 9.
4. Сулейменова Э.Д. Архетип «гадкого утенка» и языковая идентичность/ Президиум МАПРЯЛ: 2003-2007. Сборник научных трудов. – СПб.: Издат. дом «МИРС», 2007. – с. 282-290.
5. Садохин А.П. «Свой»-«чужой» в межкультурной коммуникации: подходы к изучению проблемы//Вопросы культурологии, 2007. №3. – с.15-19.
6. Абишева К.М. Основы теории межкультурной коммуникации. – Астана, 2008. – 224 с.
7. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания//Этнокультурная специфика языкового сознания. – М.: Институт языкознания РАН, 2000. – с. 30-34.
8. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение языкового высказывания. – М.: Наука, 1969 – 307 с.
9. Сорокин Ю.А. Речевые маркеры этнических и институциональных портретов и автопортретов (какими мы видим себя и других)//Вопросы языкознания, 1995, №6 – с.43-53.
10. Гончаров И.А. Обломов. – М.: Азбука, 2018. – 580 с.
11. Куприн А.Н. Свадьба – Собр. соч. в 9 т. - т. 5 – М.: Правда, 1964
12. Буряковская В.А. Ассоциативный потенциал этнонимов в межкультурном аспекте//Культура взаимоотношений и взаимопонимание культур. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - ч.1 – с.103-113.
13. Маринина А. Смерть ради смерти. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с.

14. Мусрепов Г. Пробужденный край. - Алма-Ата: Жазушы, 1972. - 436 с.

15. Суюнова Г.С. Влияние негативных этнических установок на выбор формы общения в межэтнической речевой коммуникации//Вестник КАЗНУ. Серия филологическая, №8 (107), 2007. – с. 99-102.

16. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России/ Л.М. Дробижева; Рос. Акад. наук, ин-т социологии– М.: Центр общечеловеч. ценностей, 2003 (ПФ «Момент») – 373 с.